

МЕДИЯ МАНТЛАРИДА ИНТЕНСИВЛИК КАТЕГОРИЯСИНИНГ ГРАММАТИК ИФОДАСИ

Imamkulova Sitora Anvarovna

Buxoro davlat univertiteti

s.a.imamkulova@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573234>

Annotatsiya: Mazkur tezis gazeta va internet sahifasida uchraydigan axborot matnlari negizida intensivligi toifasining grammatik vositalari mavjudligida tahlil qilishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: intensivlik, intensivlik kategoriyasi, OAV, morfologiya, sintaksis, grammatika. Intensivlik kategoriyasini ifodalovchi morfologik vositalar

Intensivlik kategoriyasini ifodalashning morfologik vositasi bu sifatning ortirma darajasini ifodalovchi, son va miqdor qo'shimcha qiymatlari bilan ustunlik darajasidan foydalanishni istisno qiladigan sifatning ustun darajasidir. Masalan, eng chuqur tushkunlik, lekin ayni paytda sub'ektiv, baholovchi qiymatni bildiradi [Bondarko 2005: 164].

"Tizimdagi *eng katta* muammo -shoshilinch yordam bemor uchun *eng yaqin* tibbiyot muassasida emas balki faqatgina oldindan..." ("Xalq so'zi", 2021yil dekabr).

" *Eng og'ir zarbaga* qaramay, haydovchi omon qoldi" ("Gazeta.uz").

Quyidagi misolda biz qo'shimcha ma'no bilan murakkablashgan intensivlik xususiyatining modifikatsiyasini ko'ramiz:

"Kislovodskda mintaqadagi uysiz hayvonlar uchun *eng katta* boshpana qurilishi boshlandi" (Komsomolskaya pravda, 2017 yil yanvar).

Sifatning kuchayishi holatlari mavjud bo'lib, uning semasi allaqachon kuchayishni o'z ichiga oladi, ya'ni qo'shaloq kuchayish sodir bo'ladi, bu lug'atda ham kuzatilgan:

"Janubiy Koreya O'zbekiston tashqi savdosida yuqori ulushga ega bo'lgan besh davlatdan biridir" ("Xalq so'zi", 2021yil dekabr).

"Darhol aytish kerakki, ushbu turnir juda nufuzli va unda qatnashish uchun siz dunyodagi eng yaxshilaridan biri bo'lishingiz kerak" ("Xalq so'zi", 2021yil dekabr).

"Natijada mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda mutlaqo yangi tizim yaratildi." ("Yoshlar ovozi" Iyun 29,2020)

"Viloyatning eng mashhur sportchilaridan biri bizga tashrif buyurdi". ("Yoshlar ovozi" Iyun 29,2020)

Intensivlik kategoriyasini ifodalovchi sintaktik vositalar

Xuddi shu nomdagi maydonning chetida joylashgan intensivlik kategoriyasini ifodalovchi sintaktik vositalarga quyidagilar kiradi:

- "Bu ...", "Yaxshi ...", "Oh va ..." va shunga o'xshash sintaktik konstruktsiyalar;
- takrorlashlar (sokin-sokin);
- shunday ... modelga ko'ra tuzilgan olmosh-uyushma xarakterdagi murakkab jummlalar.
- sintaktik takrorlash;
- pronominal-korrelyativ tipdagi murakkab gaplar [Bondarko 2005: 165].
- undov gaplar;
- so'roq tarkibidagi undov gaplar, ammo qat'iy mazmun;
- bosh gapda predikativli fe'l gaplar;
- nisbat qo'shimchalari [Turanskiy 1987: 53].

Biz tahlil qilgan gazeta matnlarida har xil turdagi misollar bor edi.

Belgining intensivligidan tashqari, hissiyotni ham ifodalovchi undov gaplar:

"Ha, bu qonunga bo'ysunuvchi to'lovchilarga nisbatan adolatsizlik bo'ladi!" ('Xalq so'zi').

"Skripka juda nozik asbob!" (Gazeta.uz)

So'roq tarkibidagi undov gaplar:

Qor ostida faqat qor barglari bor, deb kim aytdi? Siz romashka istaysizmi? (Komsomolskaya pravda, 2017 yil yanvar).

Bunda nafaqat shiddatli, balki obrazlilikka ham ega bo'lgan qiyosiy bo'lakli gaplar:

"Ulkan gaz va neft mash'allari turli uchlarida yondi, izdosh o'qlar osmonga ko'tarildi, olovli kaptarlar suruvi kabi, Gradov va bo'ronlar bochkalaridan qobiqlar otildi" (Komsomolskaya pravda, 2017 yil yanvar).

Kuchaytiruvchi tipdagi sintaktik konstruktsiyalar bu yerdan keyingi so'zni kuchaytiruvchi va qaratuvchi:

"Qanday qilib soxta narsaga duch kelmaslik kerak? Mutaxassislarining maslahatlari bu yerda" ("Vecherniy Stavropol", 2016 yil 22 dekabr).

"Ammo qalaydagi mahsulotning sifati qanday, faqat taxmin qilish mumkin" (Vecherniy Stavropol, 22/12/2016).

Shunday qilib, gazetalarining sahifalarini tahlil qilib, biz kuchaytirishni ifodalovchi morfologik va sintaktik vositalarga misollar anchagina degan xulosaga keldik, chunki ular intensivlik maydonining chekkasida joylashgan.

Adabiyotlar:

1. Бондарко А.В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые структуры. – М.: Наука, 2005. – 480 с.

2. Туранский И.И. Средства интенсификации высказывания в английском языке: учебное пособие. – Куйбышев, Изд-во: КГПУ, 1987. – 173 с
3. Kasimova, N. F. (2017). Communicative functions of the interrogative sentences in English. In Приоритетные направления развития науки (pp. 59-62).
4. Imamkulova, S. (2022). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ИНТЕНСИВЛИК КАТЕГОРИЯСИНИ ИФОДАЛАШДА ФОНЕТИК ВОСИТАЛАРНИНГ РОЛИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 8(8).
извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4072
5. Mehmonova, Y. (2022). LEXICO- GRAMMATICAL RESOURCES OF FUNCTIONAL EQUIVALENCE IN THE TRANSLATION OF TEXTS FROM ENGLISH INTO UZBEK. Eurasian Journal of Academic Research, 2(2), 349–353. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1126>
6. Imamkulova, S. I. (2022). INTENSITY OF WORD MEANINGS AND LINGUA-CULTUROLOGY. Eurasian Journal of Academic Research, 2(2), 344-348.
7. Imamkulova, S., 2021. The Intensity of Word Meanings. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 1(2), pp.227-229.
8. Shakhnoza T. Binary Construction in the Speech //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 210-213.
9. Khaydarova L., Joanna I. Dark Tourism: Understanding the concept and the demand of new experiences //ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – Т. 11. – №. 01. – С. 59-63.
10. Рабиева, М. (2021). ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭВФЕМИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ АНГЛИЙСКИХ СМИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 7(7).
11. Nafisa, K. . (2021). Semantics and Pragmatics of a Literary Text. Middle European Scientific Bulletin, 12, 374-378.
12. Imamkulova, S. (2022). Интенсивность как стилистический инструмент. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 8(8). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/5462
13. Anvarovna, F. A. (2022, April). PECULIARITIES TRANSLATION OF CONCEPTUAL METAPHORS USED IN SELF-HELP DISCOURSE. In E Conference Zone (pp. 58-60).

14. Khamroyevna, K. L. (2021). The Analysis of Education System in Uzbekistan: Challenges, Solutions and Statistical Analysis. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 9, 90-94. Retrieved from <http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejss/article/view/148>
15. Zokirova, N. (2022). ТЕОРИЯ ТРАНСЛАТОЛОГИИ: ОТ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ К ТРАНСЛАТОЛОГИИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 6(2). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4814.
16. Irgasheva Feruza Bakhtiyorovna. (2021). INTEGRATION OF LANGUAGE AND CULTURE INTO THE TRANSLATION PROCESS . CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(1), 32-34.
17. MUXTOROVA, M. (2022). OZBEK SHE'RIYATINING INGLIZCHA OGIRMALARIDA VATANPARVARLIK GOYASI IFODASIDA SOZ TANLASH MUAMMOSI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 8(8). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4076
18. Xafizovna, R. N. . (2022). Discourse Analysis of Politeness Strategies in Literary Work: Speech Acts and Politeness Strategies. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 5, 123-133.